

УРОВЕНЬ ВИТАМИНОВ, МАКРО - И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ

¹Агзамова Ш.А., ²Шахизирова И.Д., ³Ахмедова Д.И.

^{1,3}Ташкентский педиатрический медицинский институт

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12282083>

Аннотация. Анализ результатов научных исследований свидетельствует о нехватке витаминов и минералов в организме детей, частота которой с каждым годом возрастает, а некоторых случаях достигает уровня дефицита. Для поддержания жизнедеятельности, а также для гармоничного роста и развития детского организма, необходимо обеспечить детей достаточным и регулярным поступлением микронутриентов и витаминов, особенно у детей с постковидным синдромом (ПКС).

Ключевые слова: дети, постковидный синдром, микро- и макроэлементы, витамины.

Цель исследования. Изучить содержание витаминов (В₆, С, Д) и макро- , микроэлементов (кальций фосфор и железо) у детей с постковидным синдромом.

Материалы и методы исследования. Были обследованы 253 ребенка, с подтвержденным COVID-19 (методом ПЦР-диагностики мазка из носоглотки и иммуноферментным анализом (ИФА) крови IgM COVID-19), обратившихся с жалобами на возникшие симптомы постковидного синдрома (ПКС) спустя 12 нед после COVID-19. Возраст пациентов от 1 до 17 лет. Были сформированы 2 группы: основная группа – 166 детей с ПКС, группа сравнения – 87 детей, перенесших ковидинфекцию в анамнезе без ПКС. Лабораторные исследования заключались в изучении уровня витамин-Д (25-ОН.) (иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ), витамина В₆ и С (методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией). Биохимический анализ кальция, фосфора и железа в периферической крови проводили по общепринятой методике.

Результаты. Установлено, что развитие постковидного синдрома у детей ассоциировалось гипофосфатемией, гипокальциемией и сниженным содержанием железа в сыворотке крови. Выявлена достоверная связь с гиповитаминозом В₆ и С, а также дефицитом витамина Д.

Annotation. Analysis of the results of scientific research indicates a lack of vitamins and minerals in the body of children, the frequency of which increases every year, and in some cases reaches the level of deficiency. To maintain vital functions, as well as for the harmonious growth and development of the child's body, it is necessary to provide children with a sufficient and regular supply of micronutrients and vitamins, especially for children with post-Covid syndrome (PCS).

Key words: children, post-Covid syndrome, micro- and macroelements, vitamins.

Purpose of the study. To study the content of vitamins (B₆, C, D) and macro- and microelements (calcium phosphorus and iron) in children with post-Covid syndrome.

Materials and methods of research. We examined 253 children with confirmed COVID-19 (by PCR diagnostics of a nasopharyngeal smear and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of IgM COVID-19 blood), who complained of symptoms of post-Covid syndrome (PCS) 12 weeks after COVID-19. The age of patients is from 1 to 17 years. 2 groups were formed: the main group - 166 children with PCL, the comparison group - 87 children who had a history of covid infection without PCL. Laboratory studies consisted of studying the level of vitamin D (25-OH.) (enzyme

immunosorbent and chemiluminescence immunoassay), vitamin B6 and C (by high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry). Biochemical analysis of calcium, phosphorus and iron in peripheral blood was carried out according to generally accepted methods.

Results. *It was found that the development of post-Covid syndrome in children was associated with hypophosphatemia, hypocalcemia and reduced iron levels in the blood serum. A significant connection was revealed with hypovitaminosis B6 and C, as well as vitamin D deficiency.*

Актуальность. Анализ результатов научных исследований свидетельствует о нехватке витаминов и минералов в организме детей, частота которой с каждым годом возрастает, а некоторых случаях достигает уровня дефицита. Отмечается дефицит витаминов группы В, А, С и Е, а среди микроэлементов железа, цинка и йода. Так у 40% населения выявляется дефицит витаминов группы В и каротина, а у 80% обследуемых – витамин С [3].

Для поддержания жизнедеятельности, а также для роста и развития детского организма, необходимо обеспечить детей достаточным и регулярным поступлением микронутриентов. Недостаток витаминов и микроэлементов у детей может привести к различным проблемам со здоровьем из-за повышенного уровня метаболизма в их организме. [9]

Многие авторы утверждают, что «... несбалансированное и недостаточное (как в качественном, так и в количественном отношении) питание детей привело к тому, что у большинства из них имеется дефицит микроэлементов и витаминов, у 16–47% выявляется анемия, а у 24–63% – латентный дефицит железа» [3, 6].

В последние годы наблюдается ухудшение психического здоровья детей из-за недостатка важных микроэлементов, таких как железо и йод, в их рационе. Особенно острой стала проблема недостатка йода. [5] Дефицит йода в организме детей приводит к патологическим изменениям, которые будут способствовать развитию олигофрении и кретинизма. Недостаточность йода приводит к интеллектуальным нарушениям, однако из можно предупредить. [12].

В регуляции иммунного статуса у детей основную роль отводят витамину Д и А. [2, 11]. Недостаточность витамина А и С в организме ребенка способствует повышению чувствительности к инфекциям. Так по данным научных исследований «... поступление в организм ребенка достаточных количеств витамина А является обязательным условием для дифференцировки клеток иммунной системы, барьерной функции слизистых оболочек. С использованием современных методов интеллектуального анализа данных было установлено, что сниженная обеспеченность витаминами А, РР, В6, В12, Е статистически значимо ассоциировалась со снижением иммунитета, повышенной массой тела, сниженной активностью систем детоксикации организма ребенка, повышенной частотой приступов астмы, головными болями и миопией» [1, 3].

Доказано, что «... дефицит витаминов С, D, В6 и В12 ассоциируется с увеличением в 1,4–6,9 раза риска повышения в крови повышенных концентраций органических веществ техногенного происхождения, а неблагоприятные экологические условия способствуют возникновению недостаточности витаминов» [4, 6]. Дети с недостаточным уровнем витаминов в условиях воздействия токсичных веществ сталкиваются с увеличением

нагрузки на процессы образования красных кровяных клеток, уменьшением активности размножения лимфоцитов, факторов защиты организма и антиоксидантной системы [6, 8].

Во всем мире проводятся исследования патогенеза и клинического течения новой коронавирусной болезни (COVID-19). Одновременно тестируются различные варианты диетотерапии и альтернативные поддерживающие методы лечения. Вся эта работа направлена на снижение смертности, тяжести течения заболевания и выраженности постковидного синдрома [7, 10].

Следует учитывать, что применение антибиотиков, которые назначаются в том числе для лечения COVID-19 в стационаре, усугубляет развитие недостаточности витаминов группы В [4, 6], а назначаемые глюкокортикостероиды истощают запасы витамина С в организме. И наоборот, одновременный прием ретинола и ГКС снижает риск побочного действия препарата витамина А. Также доказано, что одновременное использование аскорбиновой кислоты и непрямых антикоагулянтов, гепарина, приводит к снижению эффективности последних. [4, 10, 12]

Полученные результаты подтверждают целесообразность включения комплекса витаминов в сочетании с различными препаратами в фармакологических дозах в мультитерапевтические схемы для лечения SARS-CoV-2 и постковидного синдрома [10, 12].

Витаминно-минеральные комплексы, содержащие до 100% суточной нормы витаминов, которые пациент может принимать без назначения врача, известны как биологически активные добавки к пище [6, 8, 12]. Тем не менее, время, дозировка и взаимное влияние этих питательных микроэлементов должны быть тщательно продуманы.

Цель исследования: изучить содержание витаминов (В6, С, Д) и макро-, микроэлементов (кальций фосфор и железо) у детей с постковидным синдромом.

Материалы и методы исследования: исследование проводилось на базе детского диагностического центра и семейных поликлиник города Ташкента. Были обследованы 253 ребенка, с подтвержденным COVID-19 (методом ПЦР-диагностики мазка из носоглотки и иммуноферментным анализом (ИФА) крови IgM COVID-19), обратившихся с жалобами на возникшие симптомы постковидного синдрома (ПКС) спустя 12 нед после COVID-19. Возраст пациентов от 1 до 17 лет.

Данная группа пациентов была осмотрена врачом аллергологом-иммунологом, кардиологом, неврологом, гастроэнтерологом, педиатром.

В результате были сформированы 2 группы: основная группа – 166 детей с ПКС, группа сравнения – 87 детей, перенесших ковидинфекцию в анамнезе без ПКС.

Лабораторные исследования заключались в изучении уровня витамин-Д (25-ОН.) (иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ), витамина В6 и С (методом высокоэффективная жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией).

Биохимический анализ кальция, фосфора и железа в периферической крови проводили по общепринятой методике.

Анализ статистического типа итоговых данных осуществленного исследования был произведен на персональном компьютере благодаря применения специализированного пакета программ «Microsoft Excel». Анализ корреляционного типа осуществлялся с применением корреляционных показателей Спирмена. Расхождения между величинами статистического типа имели достоверность при значениях $P < 0.05$.

Результаты исследования: При распределении в зависимости от возраста нами установлено, что наибольший процент детей приходился на возраст до 10 лет. Так 21,7% (55 ребенка) детей перенесли COVID-19 в возрасте до 3 лет, 22,2% (56 детей) в возрасте 3-6 лет и 23,3% (59 детей) - в возрастном периоде от 7 до 10 лет. В возрасте 11-14 лет COVID-19 перенесли 22,1% детей (56 детей), а в 15-17 лет – 10,7% (27 подростка).

Среди 253 детей бессимптомно перенесли КВИ 37 детей (14,6%), легкая форма отмечалась у - 53,7% (136 ребенок из 253), средне-тяжелое течение отмечено у – 17,4% (44 из 253), тяжелое у 8,7% (22 из 253), крайне тяжелое – 5,5% (14 из 253).

Среди 253 детей с подтвержденным COVID-19 амбулаторное лечение получали 168 пациентов, что составило 66,4%, стационарное лечение - 85 ребенка (33,3%).

Нами было установлено, что дети обращались в семейные поликлиники с жалобами соответствующими ПКС в среднем через $4,8 \pm 0,3$ месяцев после выздоровления COVID-19.

Среди обследованных детей были выделены следующие клинические варианты ПКС: астенический, респираторный, кардиальный, рецидивирующие заболевания ЛОР-органов, функциональные гастроинтестинальные расстройства, смешанный вариант.

Астенический вариант ПКС встречался у 7,1% детей (18 детей), который характеризовался наличием жалоб: общая слабость, плохой аппетит, повышение утомляемости, сниженная физическая активность и когнитивные изменения. Объективный осмотр позволил установить вегетативную дисфункцию, которая характеризовалась наличием дермографизма и гипергидроза.

Респираторный синдром встречался у 8,3% обследованных детей (21 ребенок), который характеризовался наличием клинической картины рецидивирующего бронхита. Среди детей отмечалась общая слабость, субфебрильная температура (85,7%), диффузные сухие свистящие хрипы.

Кардиальный вариант ПКС был зарегистрирован у 47 детей (18,6%). Установлены следующие жалобы характерные для данного варианта ПКС: у 85,1% детей отмечались субъективные ощущения аритмичных сокращений сердца (40 из 47) сопровождающиеся колющей болью в области перикарда, 87,2% (41 из 47) детей отмечали наличие тахикардии. При проведении электрокардиографии во всех случаях регистрировался синусовый ритм, в 61,7% (29 из 47) фиксировалась суправентрикулярная, а в 17,0% (8 из 47) желудочковая экстрасистолия.

Рецидивирующие поражения ЛОР-органов регистрировались у (7,9%; 20 детей из 253) обследованных детей. Среди детей регистрировалось от 3-х до 5-ти рецидивирующих воспалительных заболеваний после короновиральной инфекции.

Функциональные гастроинтестинальные расстройства наблюдались у 38,7% (98 детей из 253), которые характеризовались в 85,7% (84 из 98 пациентов) случаях функциональной диспепсией на фоне болей в эпигастральной области, у 10,2% были установлены запоры функционального характера, а у 5,1% детей в клинической картине регистрировались функциональные диареи.

Смешанный вариант ПКС был зарегистрирован у 49 детей (19,4%), который в 69,8% случаях характеризовался сочетанием астеническими и кардиальными проявлениями, в 19,8% случаях – респираторный вариант ПКС сочетался с заболеваниями ЛОР-органов, в 12,8% - гастроинтерологический вариант + кардиальный вариант ПКС.

Установлены характерные особенности встречаемости вариантов ПКС в зависимости от возраста ребенка, так у детей раннего возраста (1-3 года) чаще регистрировались

смешанный и респираторный вариант ПКС (9,7% и 9,0% соответственно), при этом в зависимости от пола ребенка разница была статистически не достоверна.

Для детей в возрасте 4-6 лет были характерны рецидивирующие заболевания ЛОР-органов, которые регистрировались в 10,2% случаях, а также наличие респираторного варианта ПКС (9,0%). Гендерной разницы не установлено.

Для 7-9 лет были характерные рецидивирующие заболевания ЛОР-органов, которые регистрировались в 10,9% случаях и в 9,2% наличие респираторного варианта ПКС, без гендерных отличий.

В возрасте 10-12 лет у детей наиболее чаще встречались гастроинтестинальные нарушения (10,2%) и в 9,0% респираторный вариант ПКС, без гендерных отличий.

В 13-15 лет и в 16-17 лет практически с одинаковой частотой (13,4% и 13,5% соответственно) регистрировались гастроинтестинальные вариант ПКС. С возрастом отмечается увеличение частоты встречаемости кардиального варианта ПКС, при этом чаще у детей женского пола (10,3% против 8,3% соответственно).

Частота неврологического варианта ПКС имела прямую зависимость от возраста ребенка с пиком повышения в возрасте 10-15 лет, а к 16-17 годам заметно снижается. Респираторный вариант ПКС встречался практически с одинаковой частотой во всех возрастных группах. Установлено повышение частоты кардиального синдрома начиная с 13 лет, пик выявления данного варианта ПКС приходится на возраст 16-17 лет, при этом в гендерном аспекте преобладает среди девочек. Рецидивирующий вариант ЛОР-органов при ПКС имеет частоту возрастания до 9 лет, к 17 года заметно его почти 2-х кратное снижение. Встречаемость функционального гастроинтестинального варианта ПКС начинает возрастать после 9 лет, достигая своего 2-х кратного пика к 17 годам. ПКС смешанного типа достоверно чаще регистрируется у детей в возрасте 1-3 года, однако к 17 годам регистрируется его снижение.

Как известно, содержание фосфора в организме отвечает за многие функции, в частности служит для нормализации работы сердечной мышцы (рис. 1). В наших исследованиях данный электролит был достоверно снижен у детей с ПСК по отношению к нормативным значениям и показателям группы сравнения дети без ПКС ($4,3 \pm 0,02$ ммоль/л против $4,9 \pm 0,03$ ммоль/л ($P < 0,05$) и $5,1 \pm 0,04$ ммоль/л ($P < 0,05$) соответственно). К гипофосфатемии приводит недостаточное употребление продуктов с высоким содержанием кальция, плохое его всасывание в кишечнике с одной стороны, и избыточное выведение с мочой, с другой стороны.

Кальций является одним из главных микроэлементов для костей и зубов ребенка. Данный микроэлемент принимает участие в работе сердечно-сосудистой и в мышечной системе, а также патогенетическом механизме выработке и функционировании многих ферментов.

Содержание кальция у детей в основной группе снижался по отношению к нормативным значениям ($1,78 \pm 0,1$ ммоль/л против $2,24 \pm 0,06$ ммоль/л; $P < 0,05$), так же отмечается тенденция снижения данного элемента и в группе сравнения (рис. 1).

Примечание: * - достоверность данных к показателям контрольной группы (* - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$)

Рис. 1. Особенности содержания микроэлементов в крови у детей с постковидным синдромом и без в сравнительном аспекте

Уровень содержания железа имеет важную роль в организме ребенка. Его дефицит приводит к нарушению образования эритроцитов, что в свою очередь приводит к снижению гемоглобина и развитию анемии, которая играет важную роль в развитии гипоксии. У детей с ПКС уровень железа в периферической крови достоверно снижается в 2,2 раза ($12,4 \pm 0,3$ ммоль/л против $27,4 \pm 0,04$ ммоль/л; $P < 0,05$). В группе детей после перенесенной ковидной инфекции в анамнезе без ПКС установлена тенденция к снижению показателей железа в 1,2 раза ($23,5 \pm 0,5$ ммоль/л против $27,4 \pm 0,2$ ммоль/л).

Недостаточная обеспеченность организма детей витаминами D, C и B6 приводит к ослаблению иммунного ответа, что может повышать вероятность развитию осложнений после перенесенной COVID-19.

В нашем исследовании установлено достоверное снижение показателей витамина B6, витамин C и D у детей с ПКС и группы сравнения по отношению к норме (рис. 2).

Рис. 2. Особенности содержания витаминов Д, В₆ и С в крови у детей с постковидным синдромом и без в сравнительном аспекте

Содержание витамина Д в основной группе было снижено в 2 раза по отношению к норме, его средние показатели в среднем составили – $16,9 \pm 0,6$ нг/мл ($P < 0,001$), что свидетельствует о дефиците данного витамина у детей с ПКС. В группе сравнения у детей перенесших COVID-19 средние показатели соответствовали недостаточности витамина Д ($21,8 \pm 0,7$ нг/мл) и были достоверно снижены по отношению к норме ($P < 0,01$).

Аналогичная картина отмечается и при анализе средних показателей витамина В₆ у детей в основной группе, где уровень был в 2,7 раз ниже по отношению к норме ($P < 0,01$) и в 1,7 раза по отношению к группе сравнения ($P < 0,05$).

Уровень витамина С у детей основной группы снижался в 2,8 раза по отношению к норме ($P < 0,001$) и в 2,5 раза по отношению к группе сравнения ($P < 0,001$).

Таким образом, у детей с ПКС отмечается дисбаланс как электролитов, так и витаминов В₆, С и Д, что может свидетельствовать о напряженности иммунной системы. В группе сравнения у детей, перенесших COVID-19 также отмечается дисбаланс изучаемых показателей, что свидетельствует об отнесение данных детей к группе высокого риска по развитию ПКС.

Выводы:

1. Развитие постковидного синдрома у детей, перенесших COVID-19 составляет 65,6%. Характерными вариантами постковидного синдрома у детей являются: астенический (7,1%), респираторный (8,3%), кардиальный (18,6%), рецидивирующие заболевания ЛОР-органов (7,9%), функциональные гастроинтестинальные расстройства (38,7%), смешанный вариант (19,4%).

2. Установлена зависимость развития вариантов ПКС от возраста ребенка, так неврологический вариант в виде астении наиболее чаще регистрировался в возрасте до 3-х лет и 10-15 лет, тогда как к 17 годам отмечается наименьшая его встречаемость, кардиальный вариант ПКС наиболее чаще встречается в возрасте 13 лет при этом с достоверным повышением к 17. Пик встречаемости рецидивирующих заболеваний ЛОР-органов приходится на детей в возрасте 9 лет, к 17 годам его частота снижается в 2 раза. Повышение частоты встречаемости гастроинтестинального варианта ПКС отмечается у

детей в возрасте 9 лет, при этом к 17 годам достигает своего максимума. Отмечается снижение с возрастом частоты встречаемости смешанного варианта ПКС.

3. У детей с ПКС отмечается дефицит таких электролитов как фосфор, кальций и железо, а также дефицит витаминов В6, С и Д, что свидетельствует о напряженности иммунной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вржесинская О.А., Левчук Л.В., Коденцова В.М., Кошелева О.В., Переверзева О.Г., Ларионова З.Г. и др. Обеспеченность витаминами группы В детей дошкольного возраста (г. Екатеринбург). Вопросы детской диетологии, 2016, 14(4): 17-22. doi: 10.20953/1727-5784-2016-4-17-22.
2. Захарова И. Н., Мальцев С.В., Боровик Т.Э., Яцык Г.В., Малявская С.И., Вахлова И.В. и др. Результаты многоцентрового исследования «Родничок» по изучению недостаточности витамина D у детей раннего возраста в России. Педиатрия. Журнал им. Сперанского, 2015, 94(1): 62-67.
3. Лайкам К.Э. Государственная система наблюдения за состоянием питания населения. Федеральная служба государственной статистики. – 2021. <http://www.gks.ru>
4. Орлова С.В., Никитина Е.А., Прокопенко Е.В., Водолазкая А.Н., Татаринцов В.В., Пигарёва Ю.А. Роль витаминов и минералов в нутритивной поддержке иммунитета при COVID-19. Медицинский алфавит. 2021; 21: 12-21.
5. Торшин И. Ю., Громова О.А., Лиманова О.А., Егорова Е.Ю., Сардарян И.С., Юдина Н.В. и др. Роль обеспеченности микронутриентами в поддержании здоровья детей и подростков: анализ крупномасштабной выборки пациентов посредством интеллектуального анализа данных. Педиатрия, 2015, 94(6): 68-78. doi: <http://dx.doi.org/10.24110/0031-403X-2015-94-6-68-78>.
6. Ямбулатов А.М., Устинова О.Ю. Развитие гиповитаминозов у детей дошкольного возраста, подвергающихся комплексному воздействию химических факторов промышленного происхождения. Вестник Пермского университета. Серия: Биология, 2017, 1: 118-126.
7. Alexander J., Tinkov A., Strand T.A., Alehagen U., Skalny A., Aaseth J. Early nutritional interventions with zinc, selenium and vitamin D for raising anti-viral resistance against progressive COVID-19. Nutrients. 2020; 12(8): 2358. <https://dx.doi.org/10.3390/nu12082358>.
8. Berger M.M., Herter-Aeberli I., Zimmermann M.B., Spieldenner J., Eggersdorfer M. Strengthening the immunity of the Swiss population with micronutrients: A narrative review and call for action. Clin. Nutr. ESPEN. 2021; 43: 39-48. <https://dx.doi.org/10.1016/j.clnesp.2021.03.012>.
9. DiNicolantonio J.J., O’Keefe J.H. Magnesium and vitamin D deficiency as a potential cause of immune dysfunction, cytokine storm and disseminated intravascular coagulation in COVID-19 patients. Mo Med. 2021; 118(1): 68-73.
10. Gombart A.F., Pierre A., Maggini S. A review of micronutrients and the immune system—working in harmony to reduce the risk of infection. Nutrients. 2020; 12(1): 236. <https://dx.doi.org/10.3390/nu12010236>.
11. Mora JR, Iwata M, von Andrian UH. Vitamin effects on the immune system: vitamins A and D take centre stage. Nat Rev Immunol, 2018, 8(9): 685–698;

12. Shakoor H., Feehan J., Al Dhaher A.S., Ali H.I., Platat C., Ismail L.C. et al. Immune-boosting role of vitamins D, C, E, zinc, selenium and omega-3 fatty acids: Could they help against COVID-19? *Maturitas*. 2021; 143: 1-9. <https://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.08.003>.